

Джунь Йосип Володимирович д.фіз-мат.н., професор, завідувач кафедри математичного моделювання, **Лотюк Юрій Георгійович**, к.пед.н., доцент, доцент кафедри математичного моделювання (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'ячука), josif-june@rambler.ru

МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ В ПЕДАГОГІЦІ ТА ПСИХОЛОГІЇ

***Анотація.** У статті обґрунтовано методикою комп'ютерного розв'язування задачі встановлення статистичної закономірності досліджуваного явища на основі вибірки емпіричних даних. Розглянуто алгоритм розв'язування такої задачі в залежності від того, в якому вигляді отримані емпіричні дані – в не згрупованому чи згрупованому. Розкрито, що ця методика істотним чином полегшує і пришвидшує відкриття статистичних закономірностей, необхідних для педагогічних та психологічних досліджень, на основі застосування найсучасніших математичних підходів і їх програмного забезпечення. Створено, апробовано та запрограмовано у математичному пакеті MathCad алгоритм обчислення статистичних кумулянт К. Пірсона для згрупованих та не згрупованих даних, за допомогою яких встановлюють статистичні закономірності за методикою Е. Пірсона та Х. Харплі.*

***Ключові слова:** встановлення статистичних закономірностей, статистична вибірка, аналіз емпіричних даних в педагогіці і психології.*

Dzun Yosyp Volodymyrovych, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Head of the Department of Mathematical Modeling, **Lotiuk Yurii Georgiiovich**, Ph.D in Pedagogic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Mathematical Modeling (Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities, Rivne), josif-june@rambler.ru

Abstract.

***Introduction.** The article substantiates the method of computer-aided solving of the problem of the establishment of statistical regularities, which is subject to the investigated sample of empirical data. An algorithm for solving such a problem is considered, depending on the form in which the empirical data are obtained - in ungrouped or grouped. This method essentially facilitates and accelerates the discovery of statistical patterns necessary for pedagogical and psychological research, based on the application of modern mathematical approaches and their software.*

***Purpose.** To introduce the teachers and psychologists with the modern method of discovering statistical laws and the results of pedagogical and psychological surveys, tests and research.*

Methods. To establish statistical laws, the theory of Curie Pearson curves in a differential form and the method of identification of the mathematical form of distribution, which is established on the basis of empirical data and reflects the established pattern, is used.

Results. The authors developed a method of establishing statistical laws based on empirical data used in pedagogy and psychology.

Most often these or other laws are expressed in the form of statistical distributions. However, finding a statistical distribution that reflects the studied pattern, few of the teachers know, because the technique of this procedure, developed by the prominent English mathematician K. Pearson, is intended for specialists in mathematics, and few of the teachers or psychologists familiar with it. Therefore, in detail the algorithm of statistical law is established which allows mathematically competently and at the present level to apply this method in pedagogical practice.

The authors developed recommendations that provide an operative, mathematically grounded, computer-based solution to the problem of establishing a statistical pattern, which is subject to the investigated pedagogical phenomenon, based on empirical data. The algorithm for solving this problem is considered depending on the state in which we have empirical data - in ungrouped or grouped.

Originality. For the first time the method of establishing statistical laws in pedagogy and psychology at the appropriate mathematical level is highlighted, and a computer method for the detection of statistical regularities by empirical data is proposed. It allows you to search on a modern, mathematical level with the maximum automation of the establishment of new regularities with the help of two recommended computer programs in the mathematical package MathCad.

Conclusion. The described method of revealing statistical laws and automation of necessary computing is a new and useful theoretically and practically means, which greatly simplifies and facilitates statistical researches of teachers and psychologists. It essentially facilitates and accelerates the discovery of statistical patterns necessary for pedagogy and psychology, based on the application of the most advanced mathematical approaches and their software.

Key words: the establishment of statistical regularities, statistical sampling, analysis of empirical data in pedagogy and psychology.

В педагогічних, і особливо в психологічних дослідженнях досить часто приходить мати справу з обробкою різноманітних статистичних даних. Багато досліджень, присвячені застосуванню статистичних методів в педагогіці і психології, починаючи від знакового видання Глас Дж. і Стенлі Дж. [1] і закінчуючи посібниками [2–4] і сучасними розробками [5–9].

При обробці статистичних даних в педагогіці і психології однією з найбільш важливих задач є встановлення статистичних закономірностей, оскільки саме вони є дороговказом до дії педагога чи психолога. Проте, на

превеликий жаль, в посібниках по обробці статистичних даних відсутні конкретні рекомендації як саме відкривати ці закономірності.

Найчастіше ті чи інші закономірності виражаються у вигляді статистичних розподілів. Проте, яким чином знайти статистичний розподіл, який відображає досліджувану закономірність, знає мало хто з педагогів. Справа в тому, що методика цієї процедури, яка розроблена видатним англійським математиком Е. Пірсоном, опублікована ще в радянські часи і то як пояснення до таблиці 4.13 в [11, с.101 і 340]. Ця публікація призначена для фахівців-математиків, тому, мало хто з педагогів чи психологів знає про цю методику. Окрім того, ознайомлення з самою методикою встановлення статистичної закономірності в [11] недостатнє для того, щоб математично грамотно і на сучасному рівні застосувати її у педагогічній практиці, чи у практиці психологів.

Метою нашого дослідження є розробка рекомендацій, які забезпечать оперативне, математично обґрунтоване, комп'ютерне розв'язання задачі встановлення статистичної закономірності, якій підкоряється досліджуване педагогічне явище, на основі емпіричних даних. Тобто, ми розглядаємо алгоритми розв'язування цієї задачі в залежності від того, в якому стані ми маємо емпіричні дані – в не згрупованому чи згрупованому.

Розглянемо коротко теорію методу, який ґрунтується на диференційному представленні сімейства кривих К. Пірсона [11, с.101]:

$$\frac{y'}{y} = -\frac{x+c_1}{c_0+c_1x+c_2x^2}, \quad (1)$$

де y – щільність розподілу, а початком відліку для x є середнє.

Розв'язок диференціального рівняння (1) залежить від сталих c_0, c_1, c_2 , які в свою чергу залежать від квадрату асиметрії $A^2 = \beta_1$, і куртозису β_2 [10, с.101]:

$$c_0 = \sigma^2(4\beta_2 - 3\beta_1)/b; \quad c_1 = \sigma\sqrt{\beta_1(\beta_2 + 3)}/b; \quad c_2 = (2\beta_2 - 3\beta_1 - 6)/b. \quad (2)$$

$$b = 2(5\beta_2 - 6\beta_1 - 9); \quad \sigma^2 = \mu_2; \quad \beta_1 = \mu_3^2 / \mu_2^3; \quad \beta_2 = \mu_4 / \mu_2^2; \quad (3)$$

$$\mu_r = \int_{l_1}^{l_2} x^r f(x) dx; \quad r = 2, 3, 4; \quad \mu_0 = 1; \quad \mu_1 = 0. \quad (4)$$

Значення l_1 і l_2 в (4) є границями дійсної області визначення щільності імовірності $f(x)$.

Вид тієї чи іншої статистичної закономірності, яку ми шукаємо, залежить від значень β_1 і β_2 , які обчислені для досліджуваного емпіричного розподілу, тобто, по реальних визначених на комп'ютері значеннях β_1 і β_2 ми

встановлюємо по рис.1 номер кривої К. Пірсона. Цей номер дозволяє знайти шукану нами закономірність. Математичну форму кривої Пірсона, за її номером ми встановлюємо по довіднику [12, с.133], або, як зазначено у [13, с. 273–303]. Виписавши математичну форму знайденої кривої по її номеру ми можемо повідомляти широкий загал педагогів і психологів про відкрити закономірність.

На рис. 1 точка 1 відповідає вибірці для не згрупованих даних $\beta_1=0.013$ і $\beta_2=2.650$, а точка 2 – для згрупованих даних $\beta_1=0.194$ і $\beta_2=2.685$.

Як бачимо, для встановлення статистичної закономірності для досліджуваного явища зовсім не потрібно заглиблюватися в теорію сімейства кривих К. Пірсона, які охоплюють майже всі винайдені людством розподіли. Достатньо лише обчислити на комп'ютері вихідні значення β_1 і β_2 для досліджуваного статистичного розподілу.

Зауважимо також, що графік на рис. 1 винайшов не сам К. Пірсон, а його син Е. Пірсон у співавторстві з Х. Хартлі [14].

Рис. 1. Графік для визначення статистичної закономірності по номеру кривої К. Пірсона в залежності від величин β_1 і β_2

Розглянемо тепер робочі формули для обчислення значень β_1 і β_2 для незгрупованих даних. Алгоритм таких обчислень складається із трьох стадій:

1. Обчислюємо середнє арифметичне \bar{x} і центральні вибіркові моменти m_r за такими формулами:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^n x_i / n; \quad m_r = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^r / n, \quad (5)$$

де x_i – масив даних; n – обсяг вибірки; r – порядок центрального вибіркового моменту; $r = 2, 3, 4$.

2. В моменти m_2, m_3, m_4 вводимо поправки на зміщення за формулами [15, с. 386]:

$$\begin{aligned} \mu_2 &= \frac{n}{n-1} m_2; & \mu_3 &= \frac{n^2}{(n-1)(n-2)} m_3; \\ \mu_4 &= \frac{n(n^2 - 2n + 3)}{(n-1)(n-2)(n-3)} m_4 - \frac{3n(2n-3)}{(n-1)(n-2)(n-3)} m_2^2 \end{aligned} \quad (6)$$

3. Обчислюємо β_1 і β_2 за формулами:

$$\beta_1 = \mu_3^2 / \mu_2^3; \quad \beta_2 = \mu_4 / \mu_2^2 \quad (7)$$

Тепер подамо програму обчислення β_1 і β_2 в MathCad:

```

n := rows(x)
x_seredn := (sum(x_i, i=1..n)) / n
m2 := (sum((x_i - x_seredn)^2, i=1..n)) / n
m3 := (sum((x_i - x_seredn)^3, i=1..n)) / n
m4 := (sum((x_i - x_seredn)^4, i=1..n)) / n
mu2 := (n / (n - 1)) * m2
mu3 := (n * (n^2 - 2 * n + 3) / ((n - 1) * (n - 2) * (n - 3))) * m3 - (3 * n * (2 * n - 3) / ((n - 1) * (n - 2) * (n - 3))) * m2^2
mu4 := (n^2 / ((n - 1) * (n - 2))) * m4 - (3 * n * (2 * n - 3) / ((n - 1) * (n - 2) * (n - 3))) * m2^2
beta_1 := (mu3^2 / mu2^3)
beta_2 := (mu4 / mu2^2)

```

Рис. 2. Робочий аркуш математичного пакету MathCad реалізації алгоритму обчислення величин β_1 і β_2 по незгрупованих даних, програма 1

В якості прикладу для застосування програми 1 нами взято результати IQ тестування 80 магістрів факультету кібернетики Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука (МЕГУ) (Табл. 1). Результати розрахунку такі: $\beta_1=0.013$ і $\beta_2=2.650$. Якщо на рис. 1 нанести точку з такими координатами то вона знаходиться в області кривої Пірсона I типу (β -розподіл), але дуже близько, фактично на лінії розділу Пірсона II типу і поблизу точки N, яка відповідає закону нормального розподілу. Якщо оцінити приблизні похибки координат β_1 і β_2 , відповідно σ_{β_1} і σ_{β_2} , що дуже просто зробити за формулами [15, с. 391]:

$$\sigma_{\beta_1} = 2\sigma_A = 2\sqrt{\frac{6}{n}} = 2\sqrt{\frac{6}{80}} = 0.548; \quad \sigma_{\beta_2} = \sqrt{\frac{24}{n}} = 2\sqrt{\frac{24}{80}} = 1,095$$

Це свідчить, що: $\sigma_{\beta_1} \gg \beta_1$; $\sigma_{\beta_2} > (3 - 2,650) = 0,350$.

Таким чином, якщо навколо точки з координатами $\beta_1=0.013$ і $\beta_2=2.650$ провести коло радіусом $R=1.96*0.548-1.074$, то це коло накріє точку N – найпростіший і найпривабливіший закон розподілу – нормальний закон. Отже, ми показали, що із імовірністю 0.95% можна вважати, що розподіл значень IQ тестування є нормальним.

Таблиця 1

Результати IQ тестування 80 магістрів факультету кібернетики Міжнародного економіко гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука (грудень 2018р. n=80)

58.5	76.7	96.9	116.7	63.7	84.9	85.2	116.9	137.9	158.9
159.2	148.4	127.7	116.5	95.3	84.7	143.6	148.6	127.3	169.9
74.6	148.5	95.4	106.3	127.6	148.5	95.6	106.2	127.5	169.8
64.7	84.9	105.9	116.8	127.2	148.3	95.5	116.5	116.8	148.7
74.3	95.3	116.7	127.3	74.4	85.1	6.2	127.8	138.4	74.2
127.7	95.4	116.9	127.6	95.6	86.2	127.7	95.7	106.3	127.3
95.5	106.4	116.6	95.5	116.5	116.8	102.0	127.4	106.1	116.9
42.4	28.3	74.5	106.5	95.5	127.4	138.0	160.5	159.1	178.5

Розглянемо алгоритм обчислення значень β_1 і β_2 для згрупованих даних, тобто, по гістограмі. Потрібно зауважити, що нинішня методика розрахунку числа інтервалів гістограми дещо застаріла і вимагає деяких коректив. По перше, правило Старджеса [15]:

$$R = 1 + 3.332 \log n \quad (8)$$

для розрахунку числа інтервалів гістограми є застарілим і його рекомендується застосовувати при обсягах вибірок $n < 500$ [10,17]. Але в наш час, у зв'язку з автоматизацією експериментів обсяги вибірок n значно зросли і часто є так, що $n > 500$. В цьому разі потрібно користуватись правилом, основаному на теорії інформації Шенона, а саме – оптимальна кількість розрядів гістограми, [17]:

$$R = 0,51\sqrt{n} \quad (9)$$

Ширина розряду гістограми Δ , як відомо, обчислюється за формулою:

$$\Delta = (x_{\max} - x_{\min}) / R = \rho / R, \quad (10)$$

де x_{\max}, x_{\min} – максимальне та мінімальне значення в ряду з n спостережень; ρ – розмах варіації ознаки.

Як правило, Δ округляють до цілих чисел, або до чисел, зручних для групування.

Алгоритм обчислення величин β_1 і β_2 за згрупованими даними ділять на чотири етапи:

1. Обчислюють середнє арифметичне зважене і вибіркoві моменти за формулами:

$$\bar{x}_{\hat{c}d} = \sum_{i=1}^k x_i n_i / \sum_{i=1}^k n_i, \quad m_r = \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x}_{\hat{c}d})^r / \sum_{i=1}^k n_i, \quad r = 2, 3, 4.$$

де x_i – середини інтервалів гістограми; n_i – частоти, $i = 1, 2, \dots, k$.

2. Вводять в m_r поправки Шеппарда за групування за формулами [15, с. 396]:

$$\mu_2' = m_2 - \frac{\Delta^2}{12}; \quad \mu_3' = m_3; \quad \mu_4' = m_4 - \frac{m_2}{2} \Delta^2 + \frac{7}{240} \Delta^4; \quad (11)$$

3. Вводять в μ_r' поправки за зміщення [15, с. 386]

$$\begin{aligned} \mu_2 &= \frac{n}{n-1} \mu_2'; & \mu_3 &= \frac{n^2}{(n-1)(n-2)} \mu_3' \\ \mu_4 &= \frac{n(n^2 - 2n + 3)}{(n-1)(n-2)(n-3)} \mu_4' - \frac{3n(2n-3)}{(n-1)(n-2)(n-3)} (\mu_2')^2. \end{aligned} \quad (12)$$

4. Обчислюють значення β_1 і β_2 :

$$\beta_1 = \frac{\mu_3'}{\mu_2'^2}; \quad \beta_2 = \frac{\mu_4'}{\mu_2'^2}. \quad (13)$$

Далі подаємо програму для обчислення значень β_1 і β_2 за згрупованими даними:

$$n_{\text{vibor}} := \text{cols}(\text{Rozpodil}) \quad n_{\text{vibor}} = 10$$

$$\Delta := \text{Rozpodil}_{1,2} - \text{Rozpodil}_{1,1} \quad \Delta = 9.6$$

$$X := \frac{\sum_{i=1}^{n_{\text{vibor}}} (\text{Rozpodil}_{1,i} \cdot \text{Rozpodil}_{2,i})}{\sum_{i=1}^{n_{\text{vibor}}} \text{Rozpodil}_{2,i}} \quad X = 58.112$$

$$m_2 := \frac{\sum_{i=1}^{n_{\text{vibor}}} [(\text{Rozpodil}_{1,i} - X)^2 \cdot \text{Rozpodil}_{2,i}]}{\sum_{i=1}^{n_{\text{vibor}}} \text{Rozpodil}_{2,i}} \quad m_2 = 353.104$$

$$m_3 := \frac{\sum_{i=1}^{n_{\text{vibor}}} [(\text{Rozpodil}_{1,i} - X)^3 \cdot \text{Rozpodil}_{2,i}]}{\sum_{i=1}^{n_{\text{vibor}}} \text{Rozpodil}_{2,i}} \quad m_3 = -2.813 \times 10^3$$

$$m_4 := \frac{\sum_{i=1}^{n_{\text{vibor}}} [(\text{Rozpodil}_{1,i} - X)^4 \cdot \text{Rozpodil}_{2,i}]}{\sum_{i=1}^{n_{\text{vibor}}} \text{Rozpodil}_{2,i}} \quad m_4 = 3.366 \times 10^5$$

$$\mu_{2\text{shep}} := m_2 - \frac{\Delta^2}{12} \quad \mu_{2\text{shep}} = 345.424$$

$$\mu_{3\text{shep}} := m_3 \quad \mu_{3\text{shep}} = -2.813 \times 10^3$$

$$\mu_{4\text{shep}} := m_4 - \frac{m_2}{2} \cdot \Delta^2 + \frac{7}{240} \cdot \Delta^4 \quad \mu_{4\text{shep}} = 3.206 \times 10^5$$

$$n_{\text{vib}} := \sum_{i=1}^{n_{\text{vibor}}} \text{Rozpodil}_{2,i} \quad n_{\text{vib}} = 356$$

$$\mu_2 := \frac{n_{\text{vib}}}{n_{\text{vib}} - 1} \cdot \mu_{2\text{shep}} \quad \mu_2 = 346.397$$

$$\mu_3 := \frac{n_{\text{vib}}^2}{(n_{\text{vib}} - 1) \cdot (n_{\text{vib}} - 2)} \cdot \mu_{3\text{shep}} \quad \mu_3 = -2.836 \times 10^3$$

$$\mu_4 := \frac{n_{\text{vib}} \cdot (n_{\text{vib}}^2 - 2 \cdot n_{\text{vib}} + 3)}{(n_{\text{vib}} - 1)(n_{\text{vib}} - 2)(n_{\text{vib}} - 3)} \cdot \mu_{4\text{shep}} - \frac{3 \cdot n_{\text{vib}} \cdot (2 \cdot n_{\text{vib}} - 3)}{(n_{\text{vib}} - 1)(n_{\text{vib}} - 2)(n_{\text{vib}} - 3)} \cdot \mu_{2\text{shep}}^2 \quad \mu_4 = 3.222 \times 10^5$$

$$\beta_1 := \frac{\mu_3^2}{\mu_2^3} \quad \beta_1 = 0.194 \quad \beta_2 := \frac{\mu_4}{\mu_2^2} \quad \beta_2 = 2.685$$

Рис. 3. Робочий аркуш математичного пакету MathCad реалізації алгоритму обчислення величин β_1 і β_2 за згрупованими даними

Обчисливши значення β_1 і β_2 знаходимо на рис. 1 номер кривої К. Пірсона, а у довіднику [12, с. 133] математичну форму досліджуваної закономірності.

В якості прикладу для застосування програми 2 ми скористалися гістограмою показника самооцінки особи за стобальною шкалою методики Дж. Менстера і Р. Корзіні [18], рис. 4.

$$\text{Rozpodil} := \begin{pmatrix} 4.8 & 14.4 & 24 & 33.6 & 43.2 & 52.8 & 62.4 & 72 & 81.6 & 91.2 \\ 3 & 8 & 13 & 35 & 42 & 58 & 74 & 63 & 45 & 15 \end{pmatrix}$$

Рис. 4. Гістограма показника самооцінки особи за шкалою методики Дж. Менстера і Р. Корзіні

За даними рис. 4 ми отримали значення характеристик $\beta_1=0.194$ і $\beta_2=2.685$, які знаходяться в області кривої Пірсона I типу (β -розподіл). Обчислюємо наближені похибки координат за тією ж схемою, що і при розв'язуванні першої задачі:

$$\sigma_{\beta_1} = 2\sqrt{\frac{6}{356}} = 0.260 \quad \sigma_{\beta_2} = 2\sqrt{\frac{24}{356}} = 0,519.$$

Круг радіусом $R_2 = 1,96 * 0,260 = 0,510$ не накриває ніяких інших точок поблизу, а це значить показник самооцінки можна виразити розподілом Пірсона I типу (β -розподілом) з яскраво вираженою лівосторонньою (від'ємною) асиметрією.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що запропонована комп'ютерна методика виявлення статистичних закономірностей за емпіричними даними, по-перше – дозволяє вести такий пошук на сучасному, математичному рівні; по-друге – максимально автоматизується встановлення нових закономірностей за допомогою рекомендованих комп'ютерних програм. В нашому дослідженні використовується математичний пакет MathCad.

Викладена методика виявлення статистичних закономірностей і автоматизації необхідних обчислень є новим і корисним теоретичним та практичним засобом, який значно спрощує і полегшує статистичні дослідження педагогів і психологів. Вона істотним чином полегшує і пришвидшує відкриття нових статистичних закономірностей, необхідних для педагогічної науки і психології, на основі застосування найсучасніших математичних підходів і їх програмного забезпечення.

Список використаних літературних джерел

1. Гласс Дж., Стенли Дж. Статистические методы в педагогике и психологи. М.: «Прогресс», 1976. 478 с.
2. Наследов А. Д., Тарасов Г. С. Применение математических методов в психологии: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПб ун-та, 2001. 208 с.
3. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологи. СПб.: ООО «Речь», 2002. 350 с.
4. Бабенко В. В. Основи теорії ймовірностей і статистичні методи обробки даних у психологічних і педагогічних експериментах. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. 168 с.
5. Архіпова С. П. Використання методів математичної статистики для перевірки результатів соціально-педагогічного експерименту. *Е-журнал «Педагогическая наука: история, теория, практика, тенденции развития»*. Вып. № 1, 2009.
6. Джуль Й. В., Суховерхий І. О. Математично-статистичне визначення основних категорій педагогіки. Збірник тез виступів на Міжнародній науково-

практичній конференції: «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в XXI столітті». Рівне: РВЦ МЕГУ. 2015. С. 63–66.

7. Джузь Й. В. Використання середньої арифметичної оцінки в педагогічних та психологічних дослідженнях. *Збірник наукових праць: «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ»*. Рівне: РВЦ МЕГУ. 2017. № 1 (17). С. 24–29.

8. Джузь Й. В. Використання неklasичної теорії похибок вимірів в сучасних наукових дослідженнях і в навчальній діяльності ВНЗ. *Збірник тез виступів на Міжнародній науково-практичній конференції: «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в XXI столітті»*. Рівне: РВЦ МЕГУ. 2017. С. 80–84.

9. Джузь Й. В. Проблема закону похибок і значення її розуміння в економічних, педагогічних дослідженнях та інтелектуальному аналізі даних. *Збірник тез виступів на Міжнародній науково-практичній конференції: «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в XXI столітті»*. Рівне: РВЦ МЕГУ. 2018. С. 68–70.

10. Джузь Й. В. Некласическая теория погрешностей измерений. *Ровно: Естеро*, 2015. 168 с.

11. Большев Л. Н., Смирнов Н. В. *Таблицы математической статистики*. М.: Наука, 1983. 416 с.

12. Королюк В. С., Портенко Н. И., Скороход А. В., Турин А. Ф. *Справочник по теории вероятностей и математической статистике*. М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1985. 640 с.

13. Митропольский А. К. *Техника статистических вычислений*. М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1971. 576 с.

14. Pearson E. S., Hartley H. O. *Biometrika tables for statisticians, v.1.*, Cambridge University Press, 1956.

15. Крамер Г. *Математические методы статистики*. М.: Мир, 1975. 648 с.

16. Stugress H. A. The choice of classic intervals. *J. American Statist. Ass.* – march, 1926. 47 p.

17. Dzhun I. On the Number of Boxes in the Histograms of Astronomical Observational Errors. *Kinematics and Physics of Celestial Bodies*, 1993, vol. 9, № 16, pp. 72–76. Allerton Press, Inc. New-York.

18. Manaster G. Y., Corsini R. Y. *Individual Psychology*. Itasca. FE Peacock Publisher Inc., 1982. 322 p.

References

1. Glass Dzh., Stenli Dzh. (1976). *Statisticheskiye metody v pedagogike i psikhologii*. Moskva: «Progress» (In Russian).

2. Nasledov A. D., Tarasov G. S. (2001). *Primeneniye matematicheskikh metodov v psikhologii: Uchebnoye posobiye*. Sankt-Peterburg: Izdatelstvo Sankt-Peterburgskogo universiteta (In Russian).

3. Sidorenko E. V. (2002). *Metody matematicheskoy obrabotki v psikhologii*. Sankt-Peterburg: ООО «Rech» (In Russian).

4. Babenko V. V. (2006). *Osnovy teorii ymovirnostei i statystychni metody obrobky danykh u psykholohichnykh i pedahohichnykh eksperymentakh*. Lviv: Vydavnychi tsentr LNU imeni Ivana Franka (In Ukrainian).

5. Arkhipova S. P. (2009). *Vykorystannia metodiv matematychnoi statystyky dlia perevirky rezultativ sotsialno-pedahohichnoho eksperymentu* (In Ukrainian). *E-zhurnal*

«Pedagogicheskaya nauka: istoriya. teoriya. praktika. tendentsii razvitiya» (E-journal «Pedagogical science: history, theory, practice, trends of development»). 1 (In Russian).

6. Dzhun Y. V., Sukhovetskiy I. O. (2015). Matematychno-statystychnye vyznachennia osnovnykh katehorii pedahohiky. Zbirnyk tez vystupiv na Mizhnarodnii naukovo-praktychnii konferentsii: «Problemy ta perspektyvy rozvytku vyshchoi shkoly ta ekonomiky v XXI stolitti». Rivne: RVTs MEHU, 63–66 (In Ukrainian).

7. Dzhun Y. V. (2017). Vykorystannia serednoi aryfmetychnoi otsinky v pedahohichnykh ta psykholohichnykh doslidzhenniakh. Zbirnyk naukovykh prats: «Psykhologo-pedahohichni osnovy humanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu v shkoli ta VNZ» (Collection of scientific works: «Psychological and pedagogical bases of humanization of educational process in school and higher educational institutions»). Rivne: RVTs MEHU, 1 (17), 24–29 (In Ukrainian).

8. Dzhun Y. V. (2017). Vykorystannia neklasychnoi teorii pokhybok vymiriv v suchasnykh naukovykh doslidzhenniakh i v navchalnii diialnosti VNZ. Zbirnyk tez vystupiv na Mizhnarodnii naukovo-praktychnii konferentsii: «Problemy ta perspektyvy rozvytku vyshchoi shkoly ta ekonomiky v XXI stolitti». Rivne: RVTs MEHU, 80–84 (In Ukrainian).

9. Dzhun Y. V. (2018). Problema zakonu pokhybok i znachennia ii rozuminnia v ekonomichnykh, pedahohichnykh doslidzhenniakh ta intelektualnomu analizi danykh. Zbirnyk tez vystupiv na Mizhnarodnii naukovo-praktychnii konferentsii: «Problemy ta perspektyvy rozvytku vyshchoi shkoly ta ekonomiky v XXI stolitti». Rivne: RVTs MEHU, 68–70 (In Ukrainian).

10. Dzhun Y. V. (2015). Neklassicheskaya teoriya pogreshnostey izmereniy. Rovno: Estero (In Russian).

11. Bolshev L. N., Smirnov N. V. (1983). Tablitsy matematicheskoy statistiki. Moskva: Nauka (In Russian).

12. Korolyuk V. S., Portenko N. I., Skorokhod A. V., Turin A. F. (1985). Spravochnik po teorii veroyatnostey i matematicheskoy statistike. Moskva: Nauka. Glavnaya redaktsiya fiziko-matematicheskoy literatury (In Russian).

13. Mitropolskiy A. K. (1971). Tekhnika statisticheskikh vichisleniy. Moskva: Nauka. Glavnaya redaktsiya fiziko-matematicheskoy literatury (In Russian).

14. Pearson E. S., Hartley H. O. (1956). Biometrika tables for statisticians. V. 1, Cambridge University Press.

15. Kramer G. (1975). Matematicheskiye metody statistiki. Mpskva: Mir (In Russian).

16. Stugress H. A. (1926). The choice of classic intervals. J. American Statist. Ass. – march.

17. Dzhun I. (1993). On the Number of Boxes in the Histograms of Astronomical Observational Errors. Kinematics and Physics of Celestial Bodies. Allerton Press, Inc. New-York, vol. 9, 16, 72–76.

18. Manaster G. Y., Corsini R. Y. (1982). Individual Psychology. Itasca. FE Peacock Publisher Inc.

Рецензент: